

Matematik Öğretmenlerinin Pandemi Sürecinde Matematik Öğretimi ile İlgili Yaşadığı Sorunlar

Problems that Mathematic Teachers Experienced About Teaching Mathematics During the Pandemic

Menduh KOÇ¹ Abdullah DAĞTEKİN² Mürsel YAYEVI³ Doğan TURAN⁴ Ahmet EGİN⁵ Veyssel OKÇU⁶

¹ Müdür Yardımcısı, MEB, Orcid No: 0009-0001-2775-8503, Diyarbakır, Türkiye

² Okul Müdürü, MEB, Orcid No: 0009-0000-0918-9784, Diyarbakır, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0005-0656-1508, Batman, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0009-3048-7407, Diyarbakır, Türkiye

⁵ Okul Müdürü, MEB, Orcid No: 0009-0009-5271-3102, Diyarbakır, Türkiye

⁶ Okul Müdürü, MEB, Orcid No: 0009-0003-1014-1376, Diyarbakır, Türkiye

ÖZET

COVID-19 pandemisi eğitim anlayışımızı tamamen değiştirdi. Uzaktan eğitim, önce bir alternatifken, pandemi ile birlikte eğitimde önemli bir parça haline geldi. Bu çalışmada, COVID-19 pandemisi sürecinde matematik öğretmenlerinin matematik öğretimi ile ilgili yaşadığı sorunların derinlemesine anlamaya çalışılması amaçlanmıştır. Bu nedenle araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni ile yürütülmüştür. Araştırmaya Türkiye'nin farklı bölgelerinden on beş matematik öğretmeni katıldı. Görüşmelerle toplanan veriler analiz edilip, yorumlar çalışmada kullanılarak bulgulara destek olmuştur. Analiz sonucunda EBA, ZOOM, WhatsApp, Google Meet, Skype ve diğer uzaktan eğitim için kullanılan uygulamalarda yoğunluğa bağlı olarak internet bağlantı sorunu bu nedene bağlı olarak öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişim sorunu, yetersiz internet kotasına bağlı olarak derse giren öğrenci sayısının az olması, çeşitli nedenlere bağlı olarak derse giremeyen dersinde hiç öğrenci olmayan öğretmenin okul yönetimi tarafından baskı altına alınması gibi problemlere sahip oldukları tespit edilmiştir. Bunun yanında öğretmenlerin çevrim içi eğitimde derste kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerin yanında, kullandıkları materyallerinin değiştiği, Ücretli öğretmenler, sadece girdikleri ders kadar ücret aldıkları için eğitime ara verdikten sonra yeterli derse girememe sorunuyla karşılaşmışlardır. Ayrıca, bazı özel okulların mali sıkıntıları öğretmenlere yansımıştır. Pandemi, eğitim teknolojilerinin kullanımını artırmış ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine genellikle olumlu etki etmiştir. Araştırma sonuçlarına dayanarak bazı önerilerde bulunulmuştur

Anahtar Kelimeler: matematik eğitimi, COVID-19 pandemisi, matematik öğretmenleri, uzaktan eğitim, olgubilim, Türkiye, pandemi, eğitim, öğretmen, görüş.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic changed education significantly. Distance learning, which was once an alternative, became essential during the pandemic. This study explores the challenges mathematics teachers faced in teaching during this period. It was conducted using a qualitative research method called phenomenology. Fifteen mathematics teachers from various regions of Turkey participated in the study. Data were collected through interviews and analyzed. The findings revealed several issues. Internet connection problems were common due to the heavy use of platforms like EBA, ZOOM, WhatsApp, Google Meet, and Skype. These problems led to communication difficulties between teachers and students and fewer students attending lessons due to limited internet access. Teachers also faced pressure from school management when no students attended their classes. Additionally, teaching methods and materials changed in online education. Paid teachers, who are only paid for the lessons they teach, struggled to access enough classes after the break. Financial difficulties in some private schools also affected teachers. The pandemic increased the use of educational technologies and had a positive impact on teachers' professional development. Some recommendations were made based on these findings

Keywords: Mathematics education, Covidien-19 pandemic, mathematics teacher, distance education, case studies, Turkey, pandemic, education, teacher, opinion.

GİRİŞ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi kategorisine alındığı ilan edilen yeni Coronavirüs (koronavirüs 2019-nCoV), ilk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaleti Wuhan kentinde, canlı hayvan pazarı olarak nitelendirilen Huanan Deniz Ürünleri ve Canlı Hayvan Toptan Satış Pazarı'ndan (Huanan Seafood and Live Animal Market) çıktığına inanılmaktadır (Tesini, 2020; Üstün & Özçiftçi, 2020). Dünya Sağlık Örgütü (WHO). tarafından virüsün resmi adı SARS-CoV-2 (Şiddetli Akut Solunum Sendromu-Koronavirus-2) olarak belirlenmiştir. COVID-19, Dünya Sağlık Örgütü

Citation: Koç, M., Dağtekin, A., Yayevi, M., Turan, D., Egin, A. & Okçu, V. (2025). "Matematik Öğretmenlerinin Pandemi Sürecinde Matematik Öğretimi ile İlgili Yaşadığı Sorunlar", International QMX Journal, 4(3), 485-496. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

tarafından virüsün neden olduğu hastalığı tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Hastalığa neden olan virüsün hayvanlardan insanlara geçtiği düşünülmektedir. Virüsün, yarasalar ve pangolin adı verilen hayvanlardan insanlara bulaşmış olabileceği ileri sürülmüştür (Deng, 2020; Üstün & Özçiftçi, 2020).

Tablo 1 :Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 15 ülke (<https://www.haberler.com/koronavirus/>)

	Ülke	Toplam Vaka	Yeni Vaka	Toplam Ölüm	Yeni Ölüm	Toplam İyileşen	Tedavi Sürecinde	Durumu Kritik
1	Dünya	42.699.161	+235.327	1.152.061	+3.348	31.521.234	10.025.866	76.821
2	Asya	13.033.100	+51.550	232.760	+1.067	11.445.766	1.354.574	21.128
3	Kuzey Amerika	10.509.012	+32.786	342.272	+754	6.994.104	3.172.636	20.013
4	Güney Amerika	9.279.907	+5.990	286.170	+123	8.226.973	766.764	17.838
5	ABD	8.769.097	+22.144	229.551	+267	5.704.352	2.835.194	16.315
6	Avrupa	8.129.712	+141.199	248.835	+1.339	3.423.350	4.457.527	15.752
7	Hindistan	7.829.226	+15.558	118.236	+244	7.030.903	680.087	8.944
8	Brezilya	5.358.498	+2.848	156.565	+37	4.797.872	404.061	8.318
9	Afrika	1.710.831	+3.776	41.050	+65	1.399.137	270.644	2.069
10	Rusya	1.497.167	+16.521	25.821	+296	1.130.818	340.528	2.300
11	İspanya	1.110.372		34.752		N/A	N/A	2.031
12	Arjantin	1.069.368		28.338		866.695	174.335	4.696
13	Fransa	1.041.075		34.508		109.486	897.081	2.441
14	Kolombiya	998.942		29.802		901.652	67.488	2.291
15	Peru	883.116		34.033		800.480	48.603	1.080

24.09.2020 tarihi itibarıyla WHO kaynaklı verilere göre dünya üzerinde tespit edilmiş toplam ölüm sayısı 1.152.061, pandemiye bağlı vaka sayısı 42.699.161 kişidir. Salgının en çok olduğu vaka sayısı en yüksek kıta 13.033.100 ile Asya olmasına rağmen Covid-19 pandemisine bağlı en çok ölüm görülen kıta ise 342.272 ölüm ile Kuzey Amerika kıtasıdır(WHO, 2020).

COVID-19, Türkiye’de ve dünyada birçok alanı, özellikle eğitimi etkilemiştir. Okullar kapanmış, uzaktan eğitim yapılmış ve bu süreç birçok zorluk yaratmıştır. Eğitimdeki asıl problem öğrencilerin eğitim gördükleri okullarından uzak kalarak eğitime kendi evlerinde çevrim içi yoluyla katılmaları olmuştur. Online eğitim, ders veren kişi ile öğrencinin aynı ortamda bulunmadığı bir eğitim sistemidir. Bu sistem, daha geniş kitlelere eğitim hizmeti sunmak ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla kullanılır. Öğretmen ve öğrenciler, farklı fiziksel mekânlarda bulunmalarına rağmen çeşitli iletişim teknolojileri aracılığıyla etkileşim kurarak öğretme-öğrenme faaliyetlerini gerçekleştirirler(Yalın, 2001; Gelişli, 2015).

Covid-19 pandemisi tüm dünyaya yayılarak ilk olarak Çin’de 17 Şubat 2020 tarihinde uygulanmaya başlanan ve sonradan diğer ülkelerde görülecek olan okulların kapanması gibi uygulamaların başlamasına neden oldu. Yalnızca bir ay sonra evren genelinde okullarını pandemi nedeniyle kapatıp çevrim içi eğitime geçen ülke sayısı 112 olmuş ve dünyadaki öğrenci sayısının % 45’ini oluşturan 790 bin öğrenci okullarından ayrı düşmüştür. COVID-19 salgını sürecinde, okul kapatmalar zirve noktasına 1 Nisan 2020 tarihinde ulaştı. Bu tarihte, dünya genelinde 193 ülkede okullarda eğitime tamamen ara verildi. Bu durum, toplam 1 milyar 597 milyon öğrencinin okuldan uzak kalmasına neden oldu. Bu sayı, dünya genelindeki öğrencilerin %91,2’sini oluşturmaktaydı. Salgınla mücadelede başarılı adımlar atılmasının ardından bazı ülkelerde okullar yeniden açılmaya başladı. Ancak 17 Eylül 2020 itibarıyla, dünya genelinde 53 ülkede okullar hâlâ tamamen kapalıydı ve 875 milyondan fazla öğrenci eğitime ara vermek zorunda kaldı. Bu sayı, toplam öğrenci nüfusunun yaklaşık yarısını temsil ediyordu(Bao, Xue; Qu, Hang; Zhang, Ruixiong; Hogan, Tiffany P. (2020-09-01).

Çinin Hubei eyaleti Wuhan kentinde ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra tüm evreni etkisi altına alan yeni Coronavirüs (koronavirüs) (2019-nCoV) hemen hemen bütün sektörleri etkilemiş ve sektörlerde

aksamalara neden olmuştur. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren ilgili tüm birimler sorumlu oldukları alanlarda çeşitli kararlar almıştır. Eğitim sektörünü ilgilendiren en önemli karar ise 12 Mart’ta açıklandı. Bu kararda 16 Mart’tan 30 Mart’a kadar iki hafta süreyle yüz yüze eğitime ara verileceği ve eğitimin çevrim içi ile devam edileceği açıklandı. TRT üzerinden ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim için açılacak TV kanalları ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemiyle internet üzerinden eğitimlere devam edilmesi yönünde bir karar alınmıştır. Daha sonraki günlerde vaka sayısının artması sonucu, 25 Mart’ta okullarda eğitimin 30 Nisan’a kadar yapılmayacağı ve bu süreçte eğitimlerin dijital ortamda devam edeceği duyurulmuştur. Alınan bu kararlar, etrafımızdaki tüm ailelerin bir şekilde eğitimle ilişkili olduğu göz önüne alındığında, eğitimde sürekliliği sağlama adına doğru ve isabetli bir adım olarak değerlendirilebilir.

İLGİLİ ALANYAZIN

Yeni Coronavirus (koronavirüs) (2019-nCoV) pandemisi sürecinde araştırmaların çoğu tıbbi alanlarda yapılmakta olup eğitim alanındaki araştırmalar daha kısıtlıdır. Özellikle alanyazında matematik öğretmenlerinin pandemi sürecinde matematik öğretimi ile ilgili yaşadığı sorunlara yer verildiği araştırmalarla karşılaşmamıştır. Bu araştırmanın da temel amacı olan Türkiye’de ortaokul ve liselerde görev yapmakta olan matematik öğretmenlerinin matematik öğretimi ile ilgili yaşadığı sorunlara ilişkin görüşlerinin alınmasının alanyazındaki bu boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. Araştırmada cevabı aranan sorular altı tema altında oluşturulmuştur.

1. Matematik öğretmeni olarak, pandemi sürecinde karşılaştığınız sorunlar nelerdir?
2. Matematik öğretmeni olarak, çevrim içi/uzaktan eğitim hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
3. Matematik öğretmeni olarak, derste kullandığınız öğretim, yöntem ve tekniklerde pandemi sürecinde nasıl bir değişikliğe gittiniz?
4. Covid-19 salgın günlerinin etkisiyle matematik öğretiminde ilerde nasıl bir değişim etkisi yaratacağını düşünüyorsunuz?
5. Matematik öğretmeni olarak, Covid-19 salgınında kullanılan Eba, Zoom, WhatsApp gibi çevrim içi eğitim sistemi yeterliliği hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
6. Matematik öğretmeni olarak, Covid-19 pandemi sürecinde öğrencilerin motivasyonlarını artırmak için neler yaptınız?

YÖNTEM

Bu çalışma, insanların deneyimlerini anlamaya yönelik bir araştırma yöntemi olan olgubilim (fenomenoloji) kullanılarak yapılmıştır. Olgubilim, bireylerin yaşadığı deneyimleri derinlemesine inceleyerek bu deneyimlerin kişiler için ne ifade ettiğine odaklanır. Bu yaklaşım, deneyimlerin özüne (esasına) ulaşılacağı varsayar. Fenomenolojik araştırmalar hem teorik hem de pratik açıdan değerli bilgiler sunar. Olgubilim çalışmaları, belirli bir olguya ilişkin insan deneyimlerini ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen araştırma stratejileridir (Creswell ve Poth, 2016). Uzaktan eğitim olgusu, tamamen yeni bir kavram olmasa da, tam olarak anlaşılabilen yönleri nedeniyle olgubilim deseni ile araştırılmaktadır. Bu desen, bireylerin uzaktan eğitime ilişkin deneyimlerini derinlemesine inceleyerek, bu deneyimlerin onlar için taşıdığı anlamları ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu çalışmada olgubilim yönteminin tercih edilme nedeni, araştırmanın amacı doğrultusunda pandemi sürecinde matematik öğretmenlerinin matematik öğretimiyle ilgili yaşadığı sorunları derinlemesine anlamaktır. Bu kapsamda, öğretmenlerin deneyimlerini ortaya koymak amacıyla temalar ve kodlar oluşturulmuş ve içerik analizi yöntemi uygulanmıştır.

KATILIMCILAR

Bu çalışmada uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar, Türkiye’de devlet ve özel okullarda görev yapan matematik öğretmenlerinden oluşmaktadır. Katılımcıların betimsel özelliklerine ilişkin bilgiler **Tablo 2**’de sunulmuştur.

Tablo2: Katılımcıların Betimsel Özelliklerine İlişkin Bilgiler

		Frekans	Yüzdelik
CİNSİYET	KADIN	8	53
	ERKEK	7	47
ÖĞRENİM DURUMU	LİSANS	13	87
	LİSANSÜSTÜ	2	13
HİZMET SÜRESİ	0-5 YIL	11	73
	6-10 YIL	3	20
	11-15 YIL	1	7
	16-20 YIL	X	0
	21 YIL VE ÜSTÜ	X	0

Tablo 2 incelendiğinde gönüllü katılımcıların 8 (%53)'i kadın, 7 (%47)'si erkektir. Hizmet yılı 0-5 yıl olanlar 11(%73) kişi, 6-10 yıl olanlar 3 (%20), 11-15 yıl olanlar 1 (%7) kişidir. Öğrenim durumu lisans olanlar 13 (%87) kişi, lisansüstü olanlar ise 2 (%13) kişidir.

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI

Olgubilim (fenomoloji) deseni ile yapılan bu çalışmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Görüşme formunu ilk başta pilot çalışma olarak üç matematik öğretmenine çalışma gönderilmiş ve görüşme formunun eksik kalan tarafları tamamlanmıştır. Bu çalışmada kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme iki bölümden oluşmaktadır. Bu görüşme formunun ilk bölümü görüşme formu dolduran katılımcıların betimsel özelliklerini kapsar. Araştırmanın ikinci bölümünde ise matematik öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlar hakkında sorulara yer verilmiştir. Bu araştırmanın ikinci bölümünü oluşturan sorular aşağıda verilmiştir.

1. Matematik öğretmeni olarak, pandemi sürecinde karşılaştığınız sorunlar nelerdir?
2. Matematik öğretmeni olarak, çevrimiçi/uzaktan eğitim hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
3. Matematik öğretmeni olarak, derste kullandığınız öğretim, yöntem ve teknikte pandemi sürecinde nasıl bir değişikliğe gittiniz?
4. Covid-19 salgın günlerinin etkisiyle matematik öğretiminde ilerde nasıl bir değişim etkisi yaratacağını düşünüyorsunuz?
5. Matematik öğretmeni olarak, Covid-19 salgınında kullanılan Eba, Zoom, WhatsApp gibi çevrim içi eğitim sistemi yeterliliği hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
6. Matematik öğretmeni olarak, Covid-19 pandemi sürecinde öğrencilerin motivasyonlarını artırmak için neler yaptınız?

VERİLERİN TOPLAMASI VE ANALİZİ

Tüm dünyayı etkileyen yeni Coronavirus (COVID-19) pandemisi sürecinde, Türkiye'deki matematik öğretmenlerinin matematik öğretimiyle ilgili yaşadıkları sorunları incelemek amacıyla yapılan bu çalışmada, veriler, araştırmacılar tarafından uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.

Nitel araştırma süreçlerinde veri toplama, analiz etme ve raporlama basamakları birbirinden ayrılmaz ve sezgisel bir özellik taşır. Ancak, bu süreçler planlı bir çalışma ile bir çerçeveye oturtulabilir ve belirli bir düzende ilerleyebilir. Yani, her aşama birbirini tamamlar ve araştırmanın genel akışını oluşturur (Creswell ve Poth, 2016.). Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmasına karar verdikten sonra hazırlanan görüşme formunu alanında uzman iki üniversite görevlisine danışarak görüşme formunun eksik yanlarının görüp tekrar düzeltilmiştir. Araştırma soruları görüşme formu şeklinde araştırmaya katılmaya gönüllü olan matematik öğretmenlerince cevaplandırılarak veriler elde edilmiştir. Görüşme formu gönüllü olan öğretmenlere 2020 Kasım ayında uygulanmıştır. Elde edilen verilerden içerik analizi yöntemi kullanılarak ve bazen katılımcıların verdikleri cevapları direk kullanılarak veri analizi yapılmıştır. Görüşme formları A1, A2, A3... şeklinde isimlendirilip her bir soruya verilen cevaplar soru başlıkları altında toplanılmıştır. Katılımcıların verdiği yanıtlar benzerliklerine göre gruplandırılıp düzenli bir bütün haline getirilmiştir.

GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK

Yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanması için alanında uzman iki üniversite görevlisi ve dört matematik öğretmenine kapsam geçerliliği için danışılmış ve görüşme formunun eksiklikleri tamamlanarak kapsam geçerliliği bakımından uygulanabilir bir görüşme formu olduğuna karar verilmiştir. Temaları kategorilere ayırma konusunda alan uzmanlarının görüş birliği ve ayrılığı sayıları Miles ve Huberman'ın (1994) Güvenirlilik=görüş birliği/(görüş birliği +görüş ayrılığı)*100 formülü kullanılarak hesaplanmıştır. %80 olması gereken görüş birliğinin de bu araştırma için %82 olarak hesaplanmış ve bu da araştırmanın güvenilir olduğunu göstermektedir.

BULGULAR

Tüm dünyayı etkileyen yeni Coronavirüs (koronavirüs) (2019-nCoV) pandemisi süresince matematik öğretmenlerinin matematik öğretimi ile ilgili yaşadığı sorunlara ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla çalışmada görüşmelerden elde edilen bulgular altı başlık altında aşağıda verilmiştir.

1. Matematik Öğretmenlerinin Pandemi Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar

Matematik öğretmenlerinin pandemi sürecinde karşılaştıkları sorunlara yönelik sorulara verdikleri cevaplar şunlardır: internet bağlantısı, okul yönetimlerin baskısı, iletişim. Öğretmenlerin verdikleri yanıtlar gruplandırılarak kodlar oluşturulmuş ve Tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 3: Matematik Öğretmenlerinin Pandemi Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar

Ana Tema	Yanıtlar	Kodlar
Karşılaşılan Problemler	Sorun yaşadım (11) Sorun yaşamadım (2) Yanıt Yok (2)	Öğrenci ile iletişim kopukluğu(7) Okul yönetimlerinin bitmeyen istekleri(1) Öğrencilerde motivasyon düşüklüğü/ isteksizlik(5) İnternet bağlantısının yavaşlaması ve kopukluğu(6) Öğrencilerin derse katılım oranının düşüklüğü(3) Teknoloji aletlerin yetersizliği(3) Zümre ile iletişim kopukluğu(1)

Tablo 3 incelendiğinde iki matematik öğretmenin bu soruya yanıt vermediği, iki matematik öğretmenin pandemi sürecinde herhangi bir problem yaşamadığı ve on bir matematik öğretmenin ise çeşitli problemler yaşadığı görülmektedir.

Problem yaşayan matematik öğretmenlerinin en çok karşılaştıkları sorunlar ise: öğrenci ile iletişim kopukluğu, öğrencilerde motivasyon düşüklüğü, isteksizlik, internet bağlantısının yavaşlaması, kopukluğu olarak örnek verdikleri ve bu soruya birkaç yanıt verdikleri görülmektedir. Ayrıca bazı Matematik Öğretmenlerinin bu soruya verdiği yanıtlar şu şekildedir:

A6 öğretmen - Pandemi sürecinde öğrencilere ulaşamadım ve konuları yetiştirmek için yapılan canlı derslerde internet kopmalarından dolayı verim alamadım.

A7 öğretmen - Köy okulunda çalıştığım için öğrencilerimin interneti, telefonu, interneti yok. Bu sebeple uzaktan eğitimi gerçekleştiremedim. Bazı öğrencilerime WhatsApp'tan ulaştım ama yeterli olmadı. Okul olmadığı için öğrenciler okuldan uzaklaşmış hatta çarpım tablosunu unutan öğrencilerim var.

A13 öğretmen - Çocukların ve bu yörenin teknolojik yoksunluğundan dolayı pandemi sürecinde derslerde zorlandık. Diğer derslere göre matematik öğretimi, soru çözümü ve anlatımı uzaktan eğitimle daha zor.

2. Matematik Öğretmenlerinin Çevrimiçi/Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri

Online/uzaktan eğitim sürecinde matematik öğretmenlerine online eğitimin verimli olup olmadığına dair sorular sorulmuştur. Bu sorulara ait yanıtlar temalandırılarak kodlar oluşturulmuştur.

Tablo 4: Matematik Öğretmenlerinin Çevrim içi/Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri

Ana Tema	Yanıtlar	Kodlar
Çevrim içi/Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşler	Verimli oldu (2) Verimli olmadı (12) Yanıt yok (1)	Verimli oldu (2) Online platform kullanımı başladı(1) Yüz yüze yapılamayan derslerin bir nebze gerçekleşmesi(1) Verimli olmadı (12) İletişimde zorluk (3) Matematik dersinin çevrimiçi eğitime uygun olmayan bir ders olması (3) Öğrenciye ulaşamama (3) Öğrenciyi derste aktif tutamama(1) Herkesin farklı uygulama kullanması (1) İnternete bağlanma sıkıntısı (1)

Tablo 4 incelendiğinde araştırmaya katılan on iki matematik öğretmenin çevrim içi/uzaktan eğitimin verimsiz olduğunu belirtmiş, iki matematik öğretmenin ise verimli olduğunu belirttiği görülmektedir. Çevrim içi/uzaktan eğitimin verimsiz olduğunu düşünen matematik öğretmenleri verimsizlik nedeni olarak en fazla: iletişimde zorluk, matematik dersinin çevrimiçi eğitime uygun olmayan bir ders olması, öğrencilere ulaşamama olarak ifade etmişlerdir. Konuya ilişkin bazı görüşler şu şekildedir:

A11 Öğretmen - Online eğitimde sıkıntılar yaşadık. Özellikle bağlanma sırasında veya dersin herhangi bir zaman diliminde sistem bizi atmakta ve görüntü-ses kalitesinin de çok iyi olduğunu söyleyemeyiz

A14 Öğretmen - Matematiğin yüz yüze eğitimde anlaşılması zaten yeterince güç iken çevrim içi eğitimle bu anlaşılmanın sağlanması daha güç olmaktadır..

3. Matematik Öğretmenlerinin Derste Kullandığı Öğretim, Yöntem ve Teknikteki Değişikler

Matematik öğretmenlerine pandemiden önce ve sonrasında kullandıkları öğretim, yöntem ve teknikler sorulmuştur. Soruya verilen yanıtlar gruplandırılarak kodlar oluşturulmuştur.

Tablo 5:Matematik Öğretmenlerinin Derste Kullandığı Öğretim, Yöntem ve Teknikteki Değişikler

Ana Tema	Pandemiden Önce	Pandemiden Sonra
Derste Kullanılan Öğretim, Yöntem ve Teknikteki Değişikler	İşbirlikçi(2) Gösterip Yaptırma(4) Örnek Olay(2) Soru –Cevap(5) Problem Çözme(2)	Düz Anlatım(8) Soru-Cevap(5) Video(3) Eba Üzerinden Çalışma Gönderme(6) WhatsApp(2) Zoom(6) Slayt(7)

Tablo 5 incelendiğinde matematik öğretmenlerinin pandemi öncesinde derslerde en çok kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerinin; soru- cevap (5), gösterip yaptırma (4) olduğu görülürken; online eğitim sürecinde en çok kullandıkları öğretim, yöntem ve tekniklerinin ise: düz anlatım (8), Eba üzerinden çalışma gönderme (6) olduğu görülmektedir. Ayrıca araştırmaya katılan matematik öğretmenlerinin bu soruya birkaç yanıt verdiği görülmektedir.

Bu konu ile ilgili olarak *A14 Öğretmen* “Pandemiden önce öğrencileri daha aktif olarak derse katabiliyorken şimdi klasik yöntem ile yani düz anlatım ile ders anlatmak zorunda kalıyorum.” diyerek pandemiden sonra kullandığı yöntemin pandemiden önce kullandığı yöntemle oranla daha az öğrencinin derste aktif olduklarını vurgulamıştır.

A13 Öğretmen “ Pandemiden önce derslerimde daha çok gösterip yaptırma yöntemini kullanıyordum ama pandemiden sonra öğrencilerin konuyu fazla anladıklarına inanmasam da düz anlatım ve soru-cevap yöntemlerini kullanmak zorunda kaldım.” sözleri ile kullandığı yöntemle mecbur kaldığı için kullandığını vurgulamıştır.

A12 Öğretmen ise “Ders kitabını ekranda paylaşp birlikte takip ediyoruz” diyerek slayt yöntemiyle dersi işlediğini ifade etmiştir.

A7 Öğretmen “ Normalde çoğunlukla tahtada yazarak anlatıyordum. Uzaktan eğitimde böyle bir imkân olmadığı için indirdiğim akıllı defteri Zoom 'da ekranda paylaşp fare ile yazmaya çalıştım. Açıkçası bu

çok zor oldu, yazı yazmak için ayrı bir aparatım yoktu.” diyerek kullandığı yöntemin kendisine zor geldiğini ifade etmiştir.

4. Matematik Öğretmenlerinin Covid-19 Salgın Günlerinin Etkisiyle Matematik Öğretiminde İlerde Nasıl Bir Değişim Etkisi Yaratacağı Hakkındaki Görüşleri

Matematik Öğretmenlerinin Covid-19 pandemiden sonra matematik öğretimindeki değişime verdikleri yanıtlar aşağıdaki tabloda temalandırılarak gösterilmiştir.

Tablo 6: Matematik Öğretmenlerinin Covid-19 Salgın Günlerinin Etkisiyle Matematik Öğretiminde İlerde Nasıl Bir Değişim Etkisi Yaratacağı Hakkındaki Görüşleri

Ana Tema	Yanıtlar	Kodlar
İlerde Matematik Öğretiminde Covid-19 Salgınının Değişime Etkisi	Olumlu etkisi olacaktır (3)	Olumlu etkisi olacaktır (3) EBA'yı daha fazla kullanma (1) Derste daha fazla teknolojiden yararlanma (1) Yüz yüze eğitiminin öneminin artması (1) Olumsuz etkisi olacaktır (10)
	Olumsuz etkisi olacaktır (10)	Öğrencide bilgi eksikliği olacak olması (5) Öğrencinin kendine olan güveninin azalacak olması (2) Öğrencinin var olan bilgisinin unutacak olması (2) Matematik dersini sevmeme (1)
	Yanıt yok (2)	

Tablo 6 incelendiğinde olumlu değişim olacağını düşünenlerin sayısı olumsuz değişim olacağını düşünenlerden daha azdır. Üç matematik öğretmeni pandemiden sonra matematik öğretimi Covid-19 salgını etkisiyle olumlu bir değişim olacağını söylerken on matematik öğretmeni ise bu duruma olumsuz bakmıştır. Geriye kalan iki matematik öğretmeni bu soruya yanıt vermemiştir. Konuya ilişkin bazı görüşler şu şekildedir:

A14 Öğretmen- Öğrencilerin ders anlamında kopuklar yaşayacağını düşünüyorum. Öğrencilerin bilgi eksikliğinden dolayı derse odaklanmaların kolay olmayacağını düşünüyorum.

A13 Öğretmen- Olumsuz bir etkisi olacaktır; çünkü bilgi eksikliğinden dolayı öğretime duyulan ihtiyaç artacaktır ama yeterli kadar deneyimli öğretmenimiz olmadığından dolayı süreç tıkanıp kalacaktır. Zaten yeni nesil gençlerimiz teknolojiye bağımlıdır, çevrim içi dersler derken ekran karşısına daha fazla zaman harcayacak bu da onların sağlığı için olumsuz bir duruma dönüşecektir.

A11 Öğretmen - İlerdeki süreçlerde EBA'yı daha etkin ve verimli bir şekilde kullanmamız gerektiğini bu salgın sürecinde anlamış olduk.

A7 Öğretmen - Kötü etkileyeceğini düşünüyorum. Martın ortasından hazirana kadar olan konular işlenmedi. Matematik dersinin mutlaka bir öğretmenle anlatılması gerektiğine inanıyorum. Telif eğitimi de yapamadım köyde çalışan bir öğretmen olduğum için. Şu an okulum açık ama bazı öğrencilerim çarpım tablosu, dört işlemi bile unutmuş. Yeni eğitim öğretim yılına bu eksiklikleri gidererek başlamak zorunda kaldım. Şu anda da yeni konuları yetiştirmeye çalışıyorum.

A2 Öğretmen- Matematikte dijitalleşme devam edecek. Dijital eğitime ve bununla birlikte sınıfların, okulların teknolojik alt yapıları, öğretmenlerin teknolojik bilgi ve becerilerinde olumlu gelişmeler olacaktır.

5. Matematik Öğretmenlerinin Covid-19 Salgınında Kullanılan Eba, Zoom, WhatsApp Gibi Çevrim içi Eğitim Sistemi Yeterliliği Hakkındaki Görüşleri

Matematik öğretmenlerinin online eğitim sisteminde kullandıkları uygulamaların yeterliliği hakkında sorulan soruya verdikleri yanıtlar gruplandırılarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 7: Matematik Öğretmenlerinin Covid-19 Salgınında Kullanılan Eba, Zoom, WhatsApp Gibi Çevrim içi Eğitim Sistemi Yeterliliği Hakkındaki Görüşleri

Ana Tema	Yanıtlar	Kodlar
Online Eğitim Sisteminde kullanılan uygulamaların yeterliliği	Yeterli (4) Geliştirmeli 11)	Yeterli (4) EBA ders içeriği başarılı (2) EBA üzerinden çalışma gönderme uygulaması güzel bir uygulama(1) EBA'nın Dünyada en çok ziyaret edilen sitesi olması yeterli olduğunu gösterir(1) Geliştirmeli (11) Yoğunluktan dolayı sistemden atılma sorunu(2) WhatsApp uygulamasının öğrenci kotasının 4 kişi ile sınırlı olması(1) Öğrenciyi derste daha etkili yapacak şekilde uygulamalar geliştirmeli (1) Bu uygulamaların matematik dersine uygun olmaması(2) Bu uygulamalara olan güveninin tam olarak sağlanamaması(2) Kırsal kesimde bulunan öğrencilerin bu uygulamalara erişememesi(3)

Tablo 7 incelendiğinde matematik öğretmenlerinin online eğitim sisteminin yeterliliği hakkında olumlu bakmadığını, araştırmaya katılan on bir matematik öğretmeni kullanılan uygulamaların geliştirmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Matematik öğretmenleri en çok kırsal kesimde öğrencilerin bu uygulamalara erişememesinden dolayı online eğitim sisteminin geliştirmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Online eğitim sisteminin yeterli olduğunu söyleyen matematik öğretmenleri ise EBA ders içeriğinin başarılı olmasını kanıt olarak göstermişlerdir. Bu konu ile ilgili olarak bazı görüşler şu şekildedir:

A3 Öğretmen – EBA-ZOOM gibi uzaktan eğitim sistemlerinde kullanılan uygulamalar matematik öğretimi için yeterli olmamıştır; çünkü matematiği anlatmak için konuyu somut hale getirmemiz gerekir, bu durumdan dolayı da uzaktan eğitim yetersiz kalıyor. Öğrencilerin kendi hatasını bulup düzeltmesi gerekir yani yaparak yaşayarak yöntemini kullanmamız gerekir ama bu yöntemi uzaktan eğitim sistemi ile uygulamamız mümkün değildir.

A6 Öğretmen - Bütün bu çevrim içi eğitim sistemleri maddi durumu iyi olan öğrenciler için uygundur, kırsalda olan öğrenciler için yeterli değildir. Özellikle fırsat eşitsizliğine neden olmaktadır. Adil bir eğitim sistemi değildir.

A7 Öğretmen - Benim öğrencilerimin köyde telefonları çekmiyor. İnternetleri yok. Katılım geçen yıl hiç olmadı. Bu yıl iki üç öğrenci yüksek yerlere çıkıp EBA 'ya girmeye çalıştı. Her öğrenci aynı şartlara sahip değil, kırsalda yaşayan öğrenciler çok mağdur olduklarını düşünüyorum.

A13 Öğretmen - EBA'nın geliştirildiğini düşünüyorum. Başlarda belli sayıda derslere girerken bu yıl binlerce sınıf aynı anda bu platformda uzaktan eğitim gerçekleştiriyor. Özellikle EBA üzerinden çalışma gönderme harika bir iş olmuş. Böylelikle dersi anlamayan veya dersi kaçırın öğrencilere telafi olacak şekilde çalışma gönderebiliyorum.

A15 Öğretmen- Öğrencilerin bu çevrim içi eğitim sistemini aktif olarak kullanabilmesi için yeterli olanaklara sahip olması gerekir. Eğer bu olanaklar sağlanırsa bu sistemin etkili olacağına inanıyorum

6. Matematik Öğretmenlerinin Covid-19 Pandemi Sürecinde Öğrencilerin Motivasyonlarını Artırmak İçin Yaptıkları Etkinlikler

Matematik Öğretmenlerinin Covid-19 Pandemi sürecinde öğrencilerin motivasyonunu sağlamada kullandıkları yöntemler ile ilgili matematik öğretmenlerinden gelen görüşler şu şekildedir:

A7 Öğretmen:Whatsapp üzerinden ulaşabildiğim öğrencilerime pdf şeklinde konu anlatımı, deneme, soru bankası gönderdim. Bu sürecin geçeceğini, tekrar okulda bir araya geleceğimize bahsettim. Okul açıldığında öğrencilerime pandemi sürecinde ders ve sosyal olarak neler yaptıklarını sordum. Pandemi ve maske hakkında bilgiler verdim. Önlemimizi alırsak bu hastalıktan korunabileceğimizi dile getirdim.

A1 Öğretmen :*Okul ile ilgili bağlarımız canlı kalsın diye eski okulda çektiğimiz fotoğraflarını paylaşıyorum. Sonra bu fotoğraflar hakkında yorumlar yapıp birazcık bile olsa okul ile anılarını hafızalarında canlanmalarını istiyorum*

A3 Öğretmen: *Öğrencilerin motivasyonlarını arttırmak için telefonla iletişim halinde olup sürekli yanlarında olduğumuzu hissettirdik. Evlerinde çalışabilmeleri için kaynak ve deneme oluşturup kendilerine ulaştırdık. Haftanın belli günlerinde sağlık şartlarına uyararak öğrencilerin durumlarını ve geri dönütlerini almak için ortamlar oluşturup denetledik. Başarılarının artması ve motivasyonları için kendilerine sürekli rehberlik ettik. Uzaktan eğitim için PC, telefon, internet gibi sorun yaşayan öğrencilerimiz için uygun ortam ve altyapı sağlanarak eğitimlerine devam etmelerini sağladık.*

A4 Öğretmen: *Dersine girdiğim öğrencilere karantinada sıkılmaları için oyun merkezli etkinlikler gönderdim. Normal döneme döndüğümüzde derslerimizi telafi edeceğimizi, kaygılanmalarını gerektiğini söylüyorum. Her gün mutlaka dört, beş öğrencimi arayıp hal hatır sorarım.*

A5 Öğretmen: *Köy okulunda öğretmen olduğum için birçok öğrencim EBA' ya giremiyor. Onlara her hafta EBA TV programını atıp takip etmelerini sağlıyorum. EBA TV' de konuyu anladıktan sonra onlara mutlaka pdf şeklinde test gönderip o konularla ilgili soru çözmeleri gerektiğini söylerim. Her hafta sonu mutlaka öğrencilerimi arayıp bir ihtiyaçları olup olmadığını söyleyip takip ederim.*

A6 Öğretmen: *Vefa grubunda yer alan bir öğretmen olarak özellikle taşınmalı öğrencilerimle genellikle mesafe kurallarına uyararak bir araya geliyorum.*

A8 Öğretmen - *Bir sınıf rehber öğretmeni olduğum için WhatsApp sınıf grubunu kurdum. Bu grupta deneme, etkinlikler, konu anlatımı ve soru bankaları paylaşıyorum. Doğum günü gelen öğrencilerime sürpriz yaparak kutlama videosunu gönderiyorum. Her zaman sınıfımla iletişim halindeyim. Normal hayata döneceğimizi ve güzel bir hayat göreceğimize dair videolar paylaşıyorum.*

A14 Öğretmen: *Çevrim içi videolar paylaşarak onlara umutsuzluğa kapılmamalarını ve normal hayatlarına devam etmeleri gerektiğini ev ortamında da birçok etkinlik yapabileceklerini söyledim.*

A15 Öğretmen: *WhatsApp grupları üzerinden sürekli irtibat halindeyim. Ayrıca telefon ile bireysel arayarak çalışmalarını konusunda motive etmeye çalışıyorum.*

Bu konu ile ilgili görüşler ele alındığında matematik öğretmenleri genellikle sınıf rehber öğretmenliği yaptığı sınıflarda WhatsApp grupları kurduklarını, öğrencilerle iletişim halinde olduklarını, öğrencilere yardımcı kaynaklar gönderdiklerini, yanlarında olduklarına dair destek mesajlarını gönderdiklerini ve ders takiplerini arayarak veya çevrimiçi gruplar sayesinde denetlemeye çalıştıklarını tespit edilmiştir.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu bölümde, araştırmanın problemleri doğrultusunda ulaşılan sonuçlar, elde edilen bulgular ışığında tartışılmıştır. 2019 yılında ortaya çıkan Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) pandemisi ile birlikte, dünya genelinde ve Türkiye'de eğitim faaliyetlerine ara verilmiş ve eğitim-öğretim süreci uzaktan/çevrimiçi eğitim yöntemiyle sürdürülmüştür. Uzaktan eğitim, zamandan ve mekândan bağımsız olarak, öğrencilerin öğretmenleriyle aynı fiziksel ortamda bulunmasına gerek kalmaksızın, mevcut bilgisayar teknolojileri aracılığıyla sanal ortamda gerçekleştirilen bir eğitim sistemidir. Bu sistemde dersler canlı, görüntülü ve sesli olarak işlenmekte; katılımcılar dersleri istedikleri zaman tekrar izleyebilmekte ve görüntüleyebilmektedir. Uzaktan eğitim, günümüz koşullarında eğitim ve öğretimin hızla dijitalleştiği, akılcı, çağdaş ve yenilikçi bir eğitim modelidir. (Aydın, 2005.) Uzaktan eğitimin aynı anda birçok kişiye ulaşılması, öğrencilerin öz değerlendirme yapmalarına imkân sağlaması, eş zamanlı ve eş zamansız öğrenme alternatifleri sunması, zamandan tasarruf sağlaması, erişilebilirliğinin kolay olması (Begimbetova, 2015; Duran, ; Seven, 2012; Tuncer ve Taşpınar, 2008) gibi birçok olumlu yanlarının olduğunu söylemek mümkündür. Olumlu yanları olduğu gibi olumsuz yanlarından bahseden araştırmalar da mevcuttur. Uzaktan eğitimle ilgili sorunlar: yüz yüze etkileşimin olmamasından dolayı öğrenen ile öğretici arasında etkileşimin düşük olması, geribildirim yetersiz olması, deneyim eksikliği, teknik aksaklıklar, beceri ve tutum geliştirmede yetersiz olması (Bilgiç ve Tüzün, 2015; Bonk, 2001; Chen ve Wang, 2008; Falowo, 2007; Gökçe, 2008; Li, 2009; Şenkal ve Dinçer, 2012; Yenal, 2009) şeklinde sıralanmaktadır. Bu çalışmada matematik öğretmenlerin pandemi sürecinde matematik öğretimi ile ilgili yaşadığı sorunlara yer verilmiştir.

Araştırmaya gönüllülük esasına göre katılan ilkokul-ortaokul-lisede görevli on beş matematik öğretmenin Covid-19 pandemisinde karşılaştıkları en büyük sorunlar; öğrencilerle iletişim kopukluğu, öğrencilerde motivasyon düşüklüğü/ isteksizlik ve internet bağlantısının yavaşlaması ve kopukluğu olarak görülmektedir. Bu sonuç Burke ve Dempsey (2020) hazırladıkları İrlanda'ya ait COVID-19 pandemisine ilişkin raporla da örtüşmektedir. Aynı zamanda bu sonuç Sintema (2020) ile paralellik göstermektedir.

Araştırmanın ikinci problemi olan matematik öğretmenlerinin uzaktan eğitim sistemine ilişkin görüşlerine yönelik bulgulara göre uzaktan eğitimin verimsiz olduğu tespit edilmiştir. Verimsizlik nedeni olarak da en fazla iletişimde zorluk, daha fazla yorulma, öğrencilere ulaşamama gibi örneklerle ifade etmişlerdir. Okullar, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve diğer çalışanlarıyla birlikte iletişimin en yoğun yaşandığı örgütlerdir. Eğitim sisteminin en önemli parçası olan okullar, içinde buldukları topluma göre daha düzenli ve planlı bir şekilde örgütlenmiş toplumlardır (Argon ve Zafer, 2009). Bu tür örgütlerde, yeterli düzeyde iletişim olmadan görevler yerine getirilemez, kararlar uygulanamaz ve dolayısıyla belirlenen amaçlara ulaşamaz. Etkili iletişim, örgütlerin işleyişi ve başarıya ulaşması için temel bir unsurdur (Lunenburg ve Ornstein, 2013). Bu sonuçlar da bu araştırmaya paralellik göstermektedir.

Araştırmanın üçüncü problemine ilişkin bulgulara matematik öğretmenlerinin pandemi öncesinde derslerde en çok kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerinin; soru- cevap, gösterip yaptırma olduğu görülürken online eğitim sürecinde en çok kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerinin ise ;düz anlatım, Eba üzerinden çalışma gönderme olduğu görülmektedir. Bu sonuç diğer bazı ülkelerdeki araştırmacıların raporlarında öğretmenlerin kullandıkları yöntem ve materyallerle de büyük oranda paralellik göstermektedir. (Basilaia & Kvavadze, 2020; Burke & Dempsey, 2020; Mulenga & Marban, 2020; Roy, 2020.)

Araştırmanın dördüncü problemi olan matematik öğretmenlerinin Covid-19 salgın günlerinin etkisiyle matematik öğretiminde ileride nasıl bir değişim etkisi yaratacağı hakkındaki görüşlerine yönelik bulgulara göre olumlu değişim olacağını düşünenlerin sayısı, olumsuz değişim olacağını düşünenlerden daha azdır. Olumsuz değişim olacağını düşünen matematik öğretmenleri özellikle öğrencilerde bilgi eksikliği olacak olmasını dile getirerek bu fikri savunmuşlardır.

Araştırmanın beşinci problemine ilişkin bulgulara göre matematik öğretmenlerinin online eğitim sisteminin yeterliliği hakkında olumlu bakmadığını, araştırmaya katılan on bir matematik öğretmeni kullanılan uygulamaların geliştirmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Çalışmada ulaşılan bu bulgular, Descy (1995), Bay ve Tüzün (2002)'nin yaptıkları çalışmada ifade ettikleri, dönüşür." cümlesiyle paralellik göstermediği ortaya çıkmaktadır. Bu ifade, uzaktan eğitimin sadece teknolojik araçlarla değil, aynı zamanda öğretim yöntemlerinin etkin bir şekilde uygulanmasıyla daha verimli hale geleceğini vurgulamaktadır. Ancak, yalnızca web teknolojilerinin kullanılması, öğretimin daha aktif hale gelmesi için yeterli değildir. Etkin bir uzaktan eğitim süreci, öğretmenlerin etkileşimli ve katılımcı öğretim tekniklerini kullanmasıyla mümkündür.

Araştırmanın son problemi olan matematik öğretmenlerinin Covid-19 Pandemi sürecinde öğrencilerin motivasyonlarını artırmak için yaptıkları etkinliklere yönelik bulgulara göre matematik öğretmenleri genellikle sınıf rehber öğretmenliği yaptığı sınıflarda WhatsApp grupları kurduklarını, öğrencilerle iletişim halinde olduklarını, öğrencilere yardımcı kaynaklar gönderdiklerini, yanlarında olduklarına dair destek mesajlarını gönderdiklerini, ders takiplerini arayarak veya çevrim içi gruplar sayesinde denetlemeye çalıştıklarını ve motivasyonunu artırmaya çalıştıkları sonucu elde edilmektedir. Wheeler tarafından 2002 yılında yapılan bir araştırmada, öğrenci motivasyonunun uzaktan eğitimde yüz yüze eğitime göre daha düşük olduğu bulunmuştur. Bu, uzaktan eğitimde öğrencilerin derse katılım ve etkileşimlerinin yüz yüze eğitim kadar yüksek olmadığını gösteriyor.

ÖNERİLER

Bütün bu sonuçlar değerlendirildiğinde;

- ✓ Öğrencilerin uzaktan eğitimden sağlıklı bir şekilde yararlanabilmeleri için gerekli teknolojik desteğin sağlanması ve eğitimin verilmesi büyük önem taşır. Teknolojik altyapının uygun olması, öğrencilerin

eğitim süreçlerine etkin bir şekilde katılmalarını sağlar. Ayrıca, teknolojiyi verimli kullanabilmeleri için öğrencilere yönelik rehberlik ve eğitim programları da düzenlenmelidir.

- ✓ Hem geleneksel yöntemlerin avantajlarının hem de uzaktan eğitim yöntemlerinin avantajlarının birlikte harmanlanarak kullanılarak ters yüz edilmiş eğitim modeli olarak adlandırılan yöntemin kullanılması eğitim adına daha olumlu olabileceği düşünülmektedir.
- ✓ COVID-19 pandemisi sırasında veya sonrasında, öğretmenlerin bilişim teknolojileri kullanma ve uzaktan eğitim gerçekleştirme becerilerini geliştirmek adına çeşitli eğitim programları düzenlenmelidir. Bu eğitimler, öğretmenlerin dijital araçları etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamakla birlikte, uzaktan eğitimin pedagojik yönlerini de içermelidir. Böylece, öğretmenler hem teknolojiye hakim olacak hem de öğrencilere daha etkili ve verimli bir eğitim sunabileceklerdir
- ✓ Öğrencilere belli bir internet kotası verilmelidir.
- ✓ İl Millî Eğitim Müdürlüğü kendi bünyesindeki öğrencilere kaynak yardımı yapmalıdır.

SINIRLILIKLAR

Bu araştırma Türkiye’de ortaokul ve lisede görevli on beş matematik öğretmeni ile gerçekleşmiştir. Araştırma, pandemi süresince matematik öğretmenlerin matematik öğretimi ile ilgili yaşadığı sorunlara ilişkin görüşleri üzerine kurgulanmış nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomoloji) desenli bir araştırmadır.

KAYNAKÇA

Aydın, C.H. (2005). Açık ve uzaktan öğrenmede kullanılan basılı materyallerdeki anlatım biçimine ilişkin öğrenen tercihleri. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 5(1), 131-147.

Bao, Xue; Qu, Hang; Zhang, Ruixiong; Hogan, Tiffany P. (2020-09-01). “Modeling Reading Ability Gain in Kindergarten Children during COVID-19 School Closures”. *Int. J. Environ. Res. Public Health*. 17: 17.

Bay, Ö.F. & Tüzün, H. (2002). Yüksek öğretim kurumlarında ders içeriğinin web tabanlı olarak aktarılması-I. *Politeknik Dergisi*, 5(1), 13-22.

Bilgiç, H.G. ve Tüzün, H. (2015). Yükseköğretim kurumları web tabanlı uzaktan eğitim programlarında yaşanan sorunlar. *Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi*, 1(3), 26-50

Bonk, C. (2001). *Online teaching in an online world*. http://www.publicationshare.com/docs/faculty_survey_report.pdf Erişim tarihi: 23.04.2020

Chen, N. S. & Wang Y. P. (2008). Testing principles of language learning in a cyber face -to -face environment. *Educational Technology & Society*, 11(3), 97 -113.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.

Descy, D. E. (1995). All aboard the Internet: Adding graphics to your World Wide Web page. *TechTrends*, 40 (6), 9-11.

Duran, N., Önal, A. ve Kurtuluş, C. (2006). E-öğrenme ve kurumsal eğitimde yeni yaklaşım öğrenim yönetim sistemleri, *Bilgi Teknolojileri Kongresi IV, Akademik Bilişim, Bildiriler Kitabı*, 97-101.

Falowo, R. O. (2007). Factors impeding implementation of web-based distance learning. *AACE Journal*, 15(3), 315-338.

Li, X. (2009). Review of distance education used in higher education in China. *Asian Journal of Distance Education*, 7(2), 22-27.

Seven, M. A. (2012). Uzaktan ve örgün eğitime devam eden öğrencilerin ingilizce dersindeki başarı düzeylerinin karşılaştırılması. *Ekev Akademi Dergisi*, 6(50), 215-228.

Şenkal, O. ve Dinçer, S. (2012). Geleneksel sınıfların uzaktan eğitim platformuna dönüştürülmesi: Bir model çalışması. *Bilişim Teknolojileri Dergisi*, 5(1), 13-17.

Tesini, B.L. (2020). Coronaviruses and Acute Respiratory Syndromes (COVID-19, MERS, and SARS) Coronaviruses and Acute Respiratory Syndromes (COVID-19, MERS, and SARS). <https://www.msmanuals.com/professional/infectious-diseases/respiratory>

viruses/coronavirusesand-acute-respiratory-syndromes-COVID-19,-mers,-and-sars (Eriřim Tarihi: 18.04.2020)

Üstün, Ç. & Özçiftçi, S.(2020). COVID-19 Pandemisinin Sosyal Yařam ve Etik Düzlem Üzerine Etkileri: Bir Deęerlendirme Çalıřması. Anadolu Klinięi Tıp Bilimleri Dergisi, 25(1), 142-153

Wheeler, S. (2002). Student perceptions of learning support in distance education. Quarterly Review of Distance Education, 3(4), 19-29

Yalın H.İ.(2001). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Ek 1:

GÖRÜŐME FORMU

A) Lütfen size uygun cevabı işaretleyiniz.

KİŐİSEL BİLGİLER						
1	Cinsiyetiniz	Kadın ()	Erkek ()			
2	Öğrenim Durumunuz	Lise ()	Lisansüstü ()			
3	Hizmet Süreniz	1-5 ()	6-10 ()	11-15 ()	16-20 ()	21 Yıl ve Üstü ()

GÖRÜŐME SORULARI

- 1-Matematik öğretmeni olarak, pandemi sürecinde karşılařtığınız sorunlar nelerdir?
- 2 Matematik öğretmeni olarak, online/uzaktan eğitim hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
3. Matematik öğretmeni olarak, derste kullandığınız öğretim yöntem ve tekniklerde pandemi sürecinde nasıl bir deęişikliğe gittiniz?
- 4- Covid-19 salgın günlerinin etkisiyle matematik öğretiminde ilerde nasıl bir deęişim etkisi yaratacađını düşünüyorsunuz?
5. Matematik öğretmeni olarak, Covid-19 salgınında kullanılan EBA - Zoom-WhatsApp gibi çevrim içi eğitim sistemi yeterlilięi hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
- 6- Matematik öğretmeni olarak, Covid-19 pandemi sürecinde öğrencilerin motivasyonlarını artırmak için neler yaptınız?